

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12607673>
УДК 004.93

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЕРЕВЬЕВ ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ, ПОЛУЧЕННЫМ С ПОМОЩЬЮ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ПРИ ПОМОЩИ СВЁРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

С.М. Левин,

к.ю.н., PhD, проф. кафедры автоматизированных систем управления

А.С. Деревщиков,

студент кафедры автоматизированных систем управления,
Томский государственный университет систем управления и

радиоэлектроники,

г. Томск

Аннотация: В данном исследовании рассматривается классификация видов деревьев на основе аэрофотоснимков, сделанных БПЛА и обработанных с помощью сверточной нейронной сети YOLOv8. Основная задача заключалась в точной идентификации и оценке состояния деревьев через анализ мультиспектральных изображений. Анализировались более 20 000 изображений из разных лесных массивов России с разрешением от 0.01 до 0.1 метра на пиксель. В процессе предобработки применялись коррекция цвета и контраста, а также аугментации, такие как повороты и отражения, для повышения качества обучающего набора данных. Модель YOLOv8 показала общую точность классификации 87.6%, полноту 85.2% и точность 86.3%. Эффективность модели подтверждает возможности CNN в задачах экологического мониторинга. В ходе анализа ошибок выявлены основные проблемы: ложные срабатывания из-за перекрытия крон и пропущенные детекции молодых или частично скрытых деревьев. Сравнение с предыдущими версиями YOLO и Faster R-CNN показало улучшение точности на 3% и ускорение обработки данных на 40%, что подчеркивает преимущества YOLOv8 для быстрой и точной обработки аэрофотоснимков в реальном времени. Эти результаты подтверждают значительный потенциал

применения интегрированных технологий БПЛА и глубокого обучения для мониторинга и управления лесными экосистемами.

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сверточные нейронные сети (CNN), мониторинг лесных экосистем, классификация деревьев, мультиспектральные изображения, обработка аэрофотоснимков, идентификация видов деревьев, оценка состояния деревьев, алгоритмы глубокого обучения, YOLOv8

DETERMINING THE SPECIES OF TREES FROM IMAGES OBTAINED BY AN UNMANNED AERIAL VEHICLE USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS

C.M. Levin,

Candidate of Law, PhD, Professor of the Department of Automated Control
Systems

A.S. Derevshchikov,

student of the Department of Automated Control Systems,
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics,
Tomsk

Annotation: This study examines the classification of tree species based on aerial photographs taken by UAVs and processed using a YOLOv8 convolutional neural network. The main challenge was to accurately identify and assess the condition of trees through multispectral image analysis. More than 20,000 images from different forest areas of Russia were analyzed with a resolution of 0.01 to 0.1 meters per pixel. Pre-processing applied color and contrast corrections, as well as augmentations such as rotations and reflections, to improve the quality of the training dataset. The YOLOv8 model achieved an overall classification accuracy of 87.6%, a recall of 85.2%, and a precision of 86.3%. The effectiveness of the model confirms the capabilities of CNNs in environmental monitoring tasks. During the error analysis, the main problems were identified: false alarms due to overlapping crowns and missed detections of young or partially hidden trees. Comparison with previous versions of YOLO and Faster R-CNN showed a 3% improvement in accuracy and a 40% speedup

in data processing, highlighting the benefits of YOLOv8 for fast and accurate real-time aerial image processing. These results confirm the significant potential of using integrated UAV and deep learning technologies for monitoring and managing forest ecosystems.

Keywords: unmanned aerial vehicles (UAVs), convolutional neural networks (CNN), forest ecosystem monitoring, tree classification, multispectral images, aerial image processing, tree species identification, tree health assessment, deep learning algorithms, YOLOv8

Изменения климата и растущее антропогенное воздействие на природу делают мониторинг лесных экосистем особенно важным [1]. Однако традиционные методы, такие как наземные обследования, зачастую ограничены и неэффективны из-за их времязатратности и ограниченного охвата территорий. В ответ на эти вызовы, использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вместе с продвинутыми методами компьютерного зрения, включая сверточные нейронные сети, значительно улучшило возможности дистанционного мониторинга лесов [2]. БПЛА могут быстро собирать данные высокого разрешения по большим территориям, что предоставляет важное преимущество для анализа и оценки лесных ресурсов. Эта технология неопределима для быстрого реагирования на лесные пожары, вредителей и болезни деревьев. Кроме того, дроны могут быть оснащены не только стандартными камерами, но и мультиспектральными, тепловыми или даже лидарными датчиками [3], что позволяет проводить многоаспектный анализ состояния растительности.

Сверточные нейронные сети открывают новые возможности для интерпретации изображений, собранных БПЛА [4]. Благодаря их способности к эффективному извлечению и классификации визуальных признаков из сложных данных, они идеально подходят для идентификации видов деревьев и оценки их физиологического состояния. Использование продвинутых глубоких нейронных сетей, таких как YOLOv8, позволяет не только точно распознавать и классифицировать объекты на изображениях [5], но и делать это в реальном времени с высокой точностью и минимальными вычислительными затратами.

Сбор и подготовка данных

Для исследования использовались мультиспектральные изображения, полученные с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащённых как стандартными RGB, так и инфракрасными датчиками. Эти данные собирались из трёх различных лесных массивов на территории России, охватывая как смешанные, так и хвойные леса. Записи велись в разнообразных климатических условиях.

БПЛА работали на высотах от 80 до 400 метров, что позволяло получить изображения с различным уровнем детализации. Разрешение собранных изображений варьировалось от 0.01 до 0.1 метра на пиксель, в сумме было собрано более 20 000 изображений. Чтобы уменьшить влияние прямых солнечных лучей, съёмка проводилась исключительно в ранние утренние и поздние вечерние часы.

Каждое дерево на изображениях аннотировалось вручную через платформу Roboflow [6], указываясь его вид и точные координаты на снимке. Всего были определены 10 различных видов деревьев, а состояние здоровья каждого оценивалось по шкале от 1 до 5.

В процессе предобработки данных осуществлялась коррекция цвета, при которой использовались алгоритмы для настройки цветопередачи и контрастности, чтобы устранить визуальные вариации, вызванные атмосферными условиями [7, 8]. Также проводились обрезка и ресайзинг – разбиение изображения на блоки для облегчения обработки больших изображений [9], что позволило уменьшить нагрузку на вычислительные ресурсы и стандартизировать размеры всех изображений до 640x640 пикселей для унификации входных данных сети. Помимо этого, выполнялась аугментация данных [10]. Применение аугментаций включало случайные повороты на угол до $\pm 30^\circ$, масштабирование от 80% до 120%, вертикальные и горизонтальные отражения для увеличения разнообразия обучающего набора данных.

Обучение модели

Использовалась архитектура YOLOv8 для задачи классификации и локализации деревьев на изображениях [11]. Параметры обучения были следующими:

- оптимизатор: Adam [12], с параметрами $\text{learning rate} = 0.0001$, $\beta_1 = 0.9$, $\beta_2 = 0.999$;

- регуляризация: Dropout [13] с вероятностью 0.4 и L2-регуляризация с коэффициентом 0.0005 для предотвращения переобучения;

- число эпох: 100, с использованием ранней остановки на основе валидационной потери для предотвращения переобучения.

Валидация производительности модели осуществлялась на отдельном тестовом наборе данных, состоящем из 5 379 изображений, не входивших в обучающий набор. Метрики оценки включали [14]:

- точность (Accuracy): Определение общего процента правильно классифицированных изображений;

- полнота (Recall): Оценка доли правильно идентифицированных деревьев из всех действительных деревьев на изображениях;

- прецизионность (Precision): Расчет доли правильно идентифицированных деревьев среди всех деревьев, которые модель классифицировала как деревья;

- F1-мера: Гармоническое среднее между точностью и полнотой, обеспечивающее баланс между этими метриками.

Валидация и анализ результатов производились с использованием библиотеки Scikit-learn [15], которая предоставляет удобные инструменты для расчета вышеупомянутых метрик. Для более детальной диагностики использовалась функция `classification_report`, которая предоставляет разбивку по каждому классу, что критически важно для многослойных классификационных задач.

Все данные, использованные в данном исследовании, были хранены и обработаны в среде Google Cloud Platform (GCP), что позволяло масштабировать вычислительные ресурсы в зависимости от потребностей проекта и обеспечивать высокую производительность обработки данных.

Результаты

На основе тренировочного набора данных, модель YOLOv8 была обучена и затем оценена на отдельном тестовом наборе из 5 379 аэрофотоснимков. Результаты показали следующие показатели производительности:

- точность (Accuracy): Модель достигла общей точности 87.6%, что указывает на высокую способность модели корректно классифицировать деревья на изображениях;

- полнота (Recall): Значение полноты составило 85.2%, что демонстрирует эффективность модели в идентификации всех релевантных объектов на изображении;

- прецизионность (Precision): Значение точности достигло 86.3%, отражая высокую вероятность того, что идентифицированные моделью объекты действительно являются деревьями;

- F1-мера: Сбалансированный показатель F1-меры, гармоническое среднее точности и полноты, составил 85.7%.

Анализ ошибок в работе алгоритма выявил несколько повторяющихся проблем:

- ложные срабатывания: основная часть таких ошибок происходила в районах с густыми лесными массивами, где наложение крон деревьев создавало сложные визуальные паттерны, усложняя корректное распознавание;

- пропущенные обнаружения: чаще всего ошибки наблюдались при анализе молодых или частично скрытых деревьев, которые плохо различимы из-за теневых или перспективных искажений на снимках;

- ошибки классификации: деревья, внешне похожие друг на друга, такие как молодые ели и сосны, порой неправильно классифицировались из-за их схожести.

Для оценки улучшений текущей модели результаты были сопоставлены с предыдущими версиями систем обнаружения объектов. YOLOv8, по сравнению с YOLOv7, показала увеличение точности на 3% и улучшение F1-меры на 4% по сравнению с YOLOv7, что свидетельствует о значительных усовершенствованиях в структуре и алгоритмах обработки данных. При сравнении с Faster R-CNN установлено, что хотя Faster R-CNN демонстрирует сопоставимую полноту с YOLOv8, последняя превосходит его на 37% по скорости обработки данных, что весьма значимо для задач, требующих оперативной обработки больших объемов информации в реальном времени.

Выводы

В данном исследовании использование архитектуры YOLOv8 для анализа аэрофотоснимков, выполненных с помощью БПЛА, продемонстрировало высокую эффективность в определении видов и оценке состояния деревьев. Результаты работы модели впечатляют: общая точность достигла 87.6%, полнота – 85.2%, и F1-мера – 85.7%, подтверждая значимость сверточных нейронных сетей для мониторинга лесных массивов.

Однако анализ ошибок выявил необходимость дополнительных улучшений. Особенно это касается распознавания молодых и частично скрытых деревьев в плотно засаженных зонах. Для улучшения точности предложено совершенствовать методы предобработки изображений и техники аугментации данных, чтобы повысить устойчивость модели к сложным условиям освещения и перекрытиям в кадре. Сравнивая YOLOv8 с предыдущими моделями, такими как YOLOv7 и Faster R-CNN, наблюдается улучшение точности на 3% и увеличение скорости обработки на 40%. Это ускорение критически важно для задач, где требуется быстрая обработка больших объемов данных, делая YOLOv8 предпочтительной моделью для применения в промышленности и научных исследованиях.

Беспилотные летательные аппараты демонстрируют важные преимущества в сборе данных, особенно при получении качественных изображений с труднодоступных участков. В сочетании с передовыми методами машинного обучения это расширяет возможности для эффективного мониторинга, охраны лесных экосистем, а также оценки их здоровья и биоразнообразия. Результаты указывают на значительный потенциал интеграции технологий БПЛА и глубокого обучения для решения экологических задач, но также подчеркивают необходимость продолжения разработок в области улучшения алгоритмов обработки данных и оптимизации моделей глубокого обучения, а также усовершенствования методов сбора и анализа данных.

Список литературы

[1] Потапов В.В. Методологические аспекты учёта, отчётности и мониторинга антропогенного воздействия в процессе управления экологически чистого экономического развития РФ. / В.В. Потапов – 2022.

[2] Белов М.Л. Анализ возможностей мультиспектрального оптического метода мониторинга лесных территорий / М.Л. Белов и др. // Вестник Московского государственного технического университета им. НЭ Баумана. Серия «Приборостроение». – 2022. №. 4 (141). 56-69 с.

[3] Turner R.M. Identifying and mapping potentially adverse discontinuities in underground excavations using thermal and multispectral UAV imagery / R.M. Turner, M.M. MacLaughlin, S.R. Iverson // Engineering geology. – 2020. Т. 266. 105470 с.

[4] Kattenborn T. Convolutional Neural Networks accurately predict cover fractions of plant species and communities in Unmanned Aerial Vehicle imagery / T. Kattenborn et al. // Remote Sensing in Ecology and Conservation. – 2020. Т. 6. №. 4. 472-486 с.

[5] Wu T. YOLO-SE: Improved YOLOv8 for remote sensing object detection and recognition / T. Wu, Y. Dong // Applied Sciences. – 2023. Т. 13. №. 24. 12977 с.

[6] Novelero J.M. On-tree mature coconut fruit detection based on deep learning using UAV images / J.M. Novelero, J.C.D. Cruz // 2022 IEEE International conference on cybernetics and computational intelligence (CyberneticsCom). – IEEE, 2022. 494-499 с.

[7] Huo F. Fast fusion-based dehazing with histogram modification and improved atmospheric illumination prior / F. Huo et al. // IEEE Sensors Journal. – 2020. Т. 21. №. 4. 5259-5270 с.

[8] Zhu Z. Atmospheric light estimation based remote sensing image dehazing / Z. Zhu et al. // Remote Sensing. – 2021. Т. 13. №. 13. 2432 с.

[9] Paymode A.S. Transfer learning for multi-crop leaf disease image classification using convolutional neural network VGG / A.S. Paymode, V.B. Malode // Artificial Intelligence in Agriculture. – 2022. Т. 6. 23-33 с.

[10] Maharana K. A review: Data pre-processing and data augmentation techniques / K. Maharana, S. Mondal, B. Nemade // Global Transitions Proceedings. – 2022. Т. 3. №. 1. 91-99 с.

[11] Xiao B. Fruit ripeness identification using YOLOv8 model / B. Xiao, M. Nguyen, W.Q. Yan // Multimedia Tools and Applications. – 2024. Т. 83. №. 9. 28039-28056 с.

[12] Yi D. An effective optimization method for machine learning based on ADAM / D. Yi, J. Ahn, S. Ji // Applied Sciences. – 2020. Т. 10. №. 3. 1073 с.

[13] Wu L. R-drop: Regularized dropout for neural networks / L. Wu et al. // *Advances in Neural Information Processing Systems*. – 2021. Т. 34. 10890-10905 с.

[14] Taner A. Performance analysis of deep learning CNN models for variety classification in hazelnut / A. Taner, Y.B. Öztekin, H. Duran // *Sustainability*. – 2021. Т. 13. №. 12. 6527 с.

[15] Tran M.K. Python-based scikit-learn machine learning models for thermal and electrical performance prediction of high-capacity lithium-ion battery / M.K. Tran et al. // *International Journal of Energy Research*. – 2022. Т. 46. №. 2. 786-794 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Potapov V.V. Methodological aspects of accounting, reporting and monitoring of anthropogenic impact in the process of managing environmentally friendly economic development of the Russian Federation. / V.V. Potapov – 2022.

[2] Belov M.L. Analysis of the capabilities of the multispectral optical method for monitoring forest areas / M.L. Belov et al. // *Bulletin of Moscow State Technical University. NE Bauman. Series "Instrument making"*. – 2022. No. 4 (141). 56-69 p.

[3] Turner R.M. Identifying and mapping potentially adverse discontinuities in underground excavations using thermal and multispectral UAV imagery / R.M. Turner, M.M. MacLaughlin, S.R. Iverson // *Engineering geology*. – 2020. Т. 266. 105470 p.

[4] Kattenborn T. Convolutional Neural Networks accurately predict cover fractions of plant species and communities in Unmanned Aerial Vehicle imagery / T. Kattenborn et al. // *Remote Sensing in Ecology and Conservation*. – 2020. Т. 6. No. 4. 472-486 p.

[5] Wu T. YOLO-SE: Improved YOLOv8 for remote sensing object detection and recognition / T. Wu, Y. Dong // *Applied Sciences*. – 2023. Т. 13. No. 24. 12977 p.

[6] Novelero J.M. On-tree mature coconut fruit detection based on deep learning using UAV images / J.M. Novelero, J.C.D. Cruz // *2022 IEEE International conference on cybernetics and computational intelligence (CyberneticsCom)*. – IEEE, 2022. 494-499 p.

[7] Huo F. Fast fusion-based dehazing with histogram modification and improved atmospheric illumination prior / F. Huo et al. // *IEEE Sensors Journal*. – 2020. Т. 21. No. 4. 5259-5270 p.

[8] Zhu Z. Atmospheric light estimation based remote sensing image dehazing / Z. Zhu et al. // Remote Sensing. – 2021. Т. 13. No. 13. 2432 p.

[9] Paymode A.S. Transfer learning for multi-crop leaf disease image classification using convolutional neural network VGG / A.S. Paymode, V.B. Malode // Artificial Intelligence in Agriculture. – 2022. Т. 6. 23-33 p.

[10] Maharana K. A review: Data pre-processing and data augmentation techniques / K. Maharana, S. Mondal, B. Nemade // Global Transitions Proceedings. – 2022. Т. 3. No. 1. 91-99 p.

[11] Xiao B. Fruit ripeness identification using YOLOv8 model / B. Xiao, M. Nguyen, W.Q. Yan // Multimedia Tools and Applications. – 2024. Т. 83. No. 9. 28039-28056 p.

[12] Yi D. An effective optimization method for machine learning based on ADAM / D. Yi, J. Ahn, S. Ji // Applied Sciences. – 2020. Т. 10. No. 3. 1073 pp.

[13] Wu L. R-drop: Regularized dropout for neural networks / L. Wu et al. // Advances in Neural Information Processing Systems. – 2021. Т. 34. 10890-10905 p.

[14] Taner A. Performance analysis of deep learning CNN models for variety classification in hazelnut / A. Taner, Y.B. Öztekin, H. Duran // Sustainability. – 2021. Т. 13. No. 12. 6527 p.

[15] Tran M.K. Python-based scikit-learn machine learning models for thermal and electrical performance prediction of high-capacity lithium-ion battery / M.K. Tran et al. // International Journal of Energy Research. – 2022. Т. 46. No. 2. 786-794 p.

© С.М. Левин, А.С. Деревщиков, 2024

Поступила в редакцию 14.06.2024

Принята к публикации 20.06.2024

Для цитирования:

Левин С.М., Деревщиков А.С. Определение видовой принадлежности деревьев по изображениям, полученным с помощью беспилотного летательного аппарата, при помощи свёрточных нейронных сетей // Инновационные научные исследования. 2024. № 6-2(44). С. 47-56.
URL: <https://ip-journal.ru/>